

Entwicklung eines Leitfadens zum nachhaltigen Modellieren von Forschungsanwendungen

Anna Fischer (Universität zu Köln), Lukas Harzenetter (Universität zu Köln), Philip Schildkamp (Universität zu Köln), Claes Neufeind (Universität zu Köln), Brigitte Mathiak (Universität zu Köln), Uwe Breitenbücher (Universität zu Köln), Frank Leymann (Universität zu Köln)

Digitale Forschungsanwendungen sind durch ihre zunehmende Integration in den wissenschaftlichen Arbeitsalltag nicht mehr aus der geisteswissenschaftlichen Forschungspraxis wegzudenken [1]. Gemeint sind damit unter anderem Präsentationssysteme, interaktive Visualisierungen, Recherche-Datenbanken sowie digitale Editionen und kollaborative Arbeitsumgebungen. Solche und ähnliche Forschungssoftware, deren Entwicklung Ergebnis wissenschaftlicher Praxis ist, kann mitunter als eigenständiges Publikationsformat betrachtet werden und muss somit wie auch andere wissenschaftliche Beiträge (Monographien, Papers etc.) nachgehalten werden.

Problemstellung

Die Nachhaltigkeit technischer Systeme umfasst jedoch weit mehr als die bloße Kategorisierung und Archivierung des zu Grunde liegenden Programmcodes und enthaltener Daten und erfordert langfristig gesicherte Ressourcen. Nahezu alle Softwarelösungen können als „lebende Systeme“ beschrieben werden, da sie Funktionen zur Erzeugung, Veränderung bzw. Weiterverarbeitung von Daten bereitstellen und ihre Funktionalität von ihrem Ökosystem abhängig ist [2]. Das digitale Ökosystem einer Forschungsanwendung erstreckt sich dabei von der Hardwarearchitektur des eingesetzten Computers bis zu den eingebundenen Programmbibliotheken und ist in seiner Fülle kaum gänzlich zu durchblicken. Aus dieser starken Kopplung von Applikationen an ihre Umgebung erwachsen oftmals implizite Voraussetzungen, die die Portabilität und die langfristige Nutzung von Forschungssoftware erschweren oder gar unmöglich machen.

Lösungsansatz

Damit Software ohne größeren Aufwand aus ihrem ursprünglichen digitalen Ökosystem in andere Infrastrukturen portiert oder langfristig archiviert werden kann, bedarf es im ersten Schritt einer Fallanalyse; die Entscheidung, welche Archivierungsmethode den größten Mehrwert bei gleichzeitig kleinstem Verwaltungsaufwand bietet, ist sehr stark von der Struktur der betrachteten Applikation abhängig:

- Handelt es sich um interpretierten, kompilierten Quelltext oder Maschinencode?
- Werden zusätzliche Komponenten wie bspw. Datenbanken benötigt?
- Unter welchen Lizenzen wurde die Anwendung veröffentlicht?

Dies sind nur einige der Fragen, die von Forschenden zu beantworten sind, wenn sie ihre Software-Publikationen dem Fachpublikum bereitstellen oder langfristig archivieren wollen. Ein komplettes Abbild des ursprünglichen digitalen Ökosystems jeder Forschungsanwendung beizufügen, stellt aufgrund der Größe und der technischen Anforderungen eine große Hürde dar [3]. Um dem entgegenzuwirken, müssen Methoden zur Analyse und Auflösung von Software-Abhängigkeiten bereitgestellt werden.

Präsentation

Ausgehend vom DFG-geförderten Forschungsprojekt „SustainLife“ [1], welches durch die Modellierung von Forschungssoftware inklusive ihres digitalen Ökosystems die Standardisierung und Verstetigung von Softwareanwendungen in den digitalen Geisteswissenschaften anstrebt, wollen wir im Rahmen einer interaktiven Präsentation einerseits für Nachhaltigkeit im Hinblick auf Forschungssoftware sensibilisieren und andererseits einen von uns skizzierten Leitfaden zum nachhaltigen Modellieren von Forschungsanwendungen im Diskurs mit FachwissenschaftlerInnen anwenden und erweitern. Bei diesem Leitfaden handelt es sich um den Versuch, die bereits durch das Data Center for the Humanities an der Universität zu Köln etablierte Beratungsinfrastruktur mit Fokus auf Forschungsdatenmanagement um ein Beratungsmedium zum Umgang mit Forschungsanwendungen zu erweitern. Ziel unserer interaktiven Präsentation ist es, Forschende aus dem Bereich der (digitalen) Geisteswissenschaften an verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien für digitale Forschungsergebnisse heranzuführen.

Folgender Ablauf ist für die interaktive Präsentation geplant:

- 20 Minuten Präsentation: Vorstellung des Forschungskontextes und des Leitfadens
- 20 Minuten Arbeitsphase: Erstellung eines Entwurfs für eine Nachhaltigkeitsstrategie anhand des Leitfadens
- 30 Minuten Kurzpräsentationen: Vorstellung der Arbeitsergebnisse
- 20 Minuten Abschlussdiskussion

Teilnehmende müssen über keinerlei (technische) Vorkenntnisse verfügen, sind jedoch angehalten, ein eigenes Softwareprojekt „mitzubringen“, um den Leitfaden anhand eines eigenen Beispiels zu erproben. Diese exemplarische Anwendung soll den ForscherInnen als praktische Unterstützung für ihre aktuelle und zukünftige Projektplanung dienen. Darüber hinaus sollen hierbei entstehenden Diskussionen und Beiträge in die Weiterentwicklung unseres Leitfadens einfließen, welcher wiederum Hilfestellung für zukünftige Projektarbeiten sein kann.

Referenzen

[1] C. Neufeind, P. Schildkamp, B. Mathiak, J. Barzen, U. Breitenbücher, L. Harzenetter, F. Leymann (2018): Lebende Systeme in den Digital Humanities. Das Projekt SustainLife. In: Beiträge zum 9. Workshop Design for Future (DFF 2018) im Rahmen des 20. Workshop Software-Reengineering & Evolution (WSRE 2018).

[2] P. Sahle, S. Kronenwett (2013): Jenseits der Daten. Überlegungen zu Datenzentren für die Geisteswissenschaften am Beispiel des Kölner Data Center for the Humanities. In: LIBREAS. Library Ideas #23, pp. 76–96.

[3] S. Bingert, J. Blumtritt, S. Buddenbohm, C. Engelhardt, S. Kronenwett, D. Kurzawe (2016): Anwendungskonservierung und die Nachhaltigkeit von Forschungsanwendungen. In: Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften (FORGE 2016).

Anm.: Die vDHd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.